

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

8. Pardayeva, I., & Mahmudboyeva, F. (2022). ZARGARLIK TERMINLARINING SINTAKTIK USUL BILAN YASALISHI. *Gospodarka i Innowacje*, 24, 562-564.

9. PARDAYEVA, I., & ESHBOYEVA, F. Kalit so ‘zlar: lahja, lafz, tilshunos, lamg ‘oniy, barakiy, turkiy. *ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR MEROSINING SHARQ DAVLATCHILIGI VA MADANIYATI RIVOJIDA TUTGAN O ‘RNI*, 377.

10. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo‘Tayevna, P. I., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O ‘RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 205-208.

11. Xolbo‘tayevna, P. I. (2025). SIRDARYO VILOYATI AHOLISI LEKSIKASIDA FRAZEOLOGIZMLARNING QO ‘LLANILISHI. *XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 346-348.

12. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIK ZMNLARNING TO ‘Y TUSHUNCHASI BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

13. Fazilat, E., Lutfinisa, D., & Sirojiddin, M. (2024). OZBEK SAHNA ASARLARI TILINING AYRIM JIHLTLARI SHARHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 16-21.

14. Ixtiyor, E., Axrorov, A., & Mamaraximov, S. (2024). TERMINOLOGIYADA GIPERO-GIPONIMIK HODISALAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 12-15.

AYOLLAR NUTQIDA O‘G‘IL FARZANDNI ERKALASH LEKSEMALARINING MADANIY XUSUSIYATLARI

*Murodova Dilovar Alisherovna,
Guliston davlat universiteti
Lingvistika: o‘zbek tili mutaxassisligi magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek tilining eng murakkab va serqirra qatlami – ayollarning nutqidagi erkalash-suyish leksemalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada ayollar nutqiga xos erkalash-suyush leksemalarining o‘ziga xos jihatlari o‘zbek xalqining milliy mentaliteti bilan bog‘liqlikda yoritilgan bo‘lib, ular o‘z navbatida affektiv leksemalar semantik guruhlariga ajratilgan.

Kalit so‘zlar: Ayollar nutqi, erkalash leksemalari, lingvokulturologiya, gender, dealekt, nutq odobi, affektiv leksika.

Abstract. his article is devoted to the study of one of the most complex and multifaceted layers of the Uzbek language—affectionate and endearing lexemes in women’s speech. It examines the distinctive features of such lexemes in connection with

the national mentality of the Uzbek people and classifies them into semantic groups within affective vocabulary.

Keywords. Women's speech, affectionate lexemes, linguoculturology, gender, dialect, speech etiquette, affective vocabulary.

O'zbek xalqining ming yillik milliy qadriyatlarida ayol kishi xonadon farishtasi, mehr-oqibat va tarbiya manbai sifatida ulug'lanadi. Bu sotsiomadaniy holat ayollar nutqida affektiv leksikaning (hissiy bo'yoqdor so'zlar) boyligiga zamin yaratgan. Erkalash va suyish leksemalari nafaqat shaxsiy tuyg'uni ifodalaydi, balki jamiyatda ijobiy psixologik muhit yaratishning asosiy lisoniy vositasi bo'lib xizmat qiladi. P. Braun va S. Levinsonning "Muloyimlik nazariyasi"ga ko'ra, ayollar muloqotda "ijobiy muloyimlik" vositalaridan erkaklarga nisbatan 5–6 baravar ko'proq foydalanadilar[2] Erkalash leksemalari suhbatdoshlar o'rtasidagi ijtimoiy va psixologik masofani qisqartirish, muloqotdagi potensial konfliktlarni yumshatish funksiyasini bajaradi. O'zbek ayollari nutqida bu hodisa nafaqat yaqin oilaviy muloqotda, balki rasmiy-maishiy vaziyatlarda ham ("aylanay", "asalim", "opajon") faol qo'llanilishi bilan xarakterlanadi.

O'zbek xalqi mentalitetida o'g'il farzand – oila tayanchi, nasl davomchisi va "qo'rg'oni" sifatida alohida qadrlanadi. Ayollar (onalar, buvilar) nutqida o'g'il bolani erkalashda qo'llaniladigan leksemalar nafaqat mehr-muhabbatni, balki kelajakka bo'lgan umid va ijtimoiy statusni ham ifodalaydi. Ayollar o'g'il bolani kichikligidanoq "er kishi" sifatida ko'radilar. Shu sababli nutqida ulug'lash va kuchli qilib ko'rsatishga moyillik kuchli. Masalan: "Bek", "To'ra", "Poshsho" kabi so'zlar bilan nasl-nasabini ulug'laydi. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida ayollar nutqi o'ta nazokatli, ammo ma'lum bir ijtimoiy iyerarxiyaga bo'ysungan[5;86]. Asarda O'zbekoyim Otabekka nisbatan "Bekim", "To'ram", "Otabekim" leksemalarini ishlatadi. Bu yerda erkalash bilan birga o'g'lining ijtimoiy mavqeyidan g'ururlanish hissi bor.

Bundan tashqari, jismoniy baquvvat bo'lishini niyat qilib "polvonim", "bahodirim" yoki jasorat, qo'rqmaslik xususiyatlarini ta'kidlash maqsadida "sherim", "arslonim" kabi so'zlar orqali o'z istaklarini bildirishadi. "Alpomish" dostonida Alpomishga nisbatan onasi va singlisi "Norkalla", "Qo'chqorim" kabi leksemalardan foydalanilganini ko'rishimiz mumkin.

Ba'zan o'g'il bola oilaning ustuni hisoblangani uchun onalar nutqida quyidagi metaforalar ko'p uchraydi. "Tog'im" – suyangan tog'im holati ko'p uchraydi. "Qanotim" – onaning tayanchi, himoyachisi ma'nosida.

O'g'il farzand bilamizki, turli yoshda turlicha suyiladi, erkalanadi. Misol uchun chaqaloq va kichik yoshdagi bolalarga "shakarim, bolim, novvotim" kabi shirinlik semalari bilan murojaat qilishadi. Yana o'zbek madaniyatida harakatchanlik va chaqqonlik xususiyatiga qarab "toychoq'im", "qulunim" deb ham suyishadi. Oybek asarlarida onalar nutqi ko'proq tabiat hodisalariga va soddalikka yaqin. "Bolalik" qissasida onaning farzandiga nisbatan "qulunim" deb murojaat qilishi, uning

begʻuborligi va harakatchanligiga nisbatan cheksiz mehrini koʻrsatadi [4;6]. Oʻtkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asarida oʻzbek onasining timsolini yaratilgan [1]. Bu asarda onalarning erkalash-suyish leksemalari juda xalqchil va samimiy keltirilgan: “Jigarimning bir parchasi”, “koʻzimning nuri” kabi. Yana oʻzbek ayollari nutqida farzandining qadrini, bittaligini taʼkidlash uchun “yagonam”, “durdonam” yoki “quyoshim, “oyim” kabi leksemalardan foydalanish koʻzga tashlanadi.

Erkalash leksemalari oilaviy tarbiyada “ijobiy mustahkamlash” vazifasini oʻtaydi. Ayol kishi oʻz farzandini “Polvonim” yoki “Farishtam” deb erkalashi bolaning oʻziga boʻlgan ishonchini oshiradi. Sotsial jihatdan esa notanish ayollar oʻrtasidagi “opa”, “singil”, “asolim” kabi murojaatlar jamiyatdagi ijtimoiy kishanlarni yumshatishga xizmat qiladi.

Ayollar nutqida yana shunday oʻziga xos xususiyat bor. Bu – “qargʻab erkalash”. Oʻzbek ayollarining nutqida “antfrazza” (teskari maʼnoda erkalash) hodisasi ham uchradi. Buning sababi asosan koʻz tegishidan qoʻrqish yoki haddan tashqari joʻshqin mehr hisoblanadi. Masalan: “seni yeb qoʻysam-da”, “oʻlay, shu shirinliginga”, “qurbon boʻlay koʻzmunchogʻimga” kabilar fikrimiz dalilidir [3].

Ayollar nutqida oʻgʻil farzandni erkalash leksemalari shunchki soʻz emas, balki bolaga berilayotgan ilk ijtimoiy tarbiya va psixologik “dastur”dir. Bunda ona oʻz oʻgʻlini kelajakda himoyachi va yetkachi sifatida koʻrishini lisoniy birliklar orqali namoyon etadi. Bu soʻzlar shunchaki hissiy erkalash emas balki murgʻak bolaning shuuriga milliy oʻzlik, mardlik va masʼulyat urgʻalarini qadovchi maʼnaviy quroldir. Shuning uchun ham onalarimiz “Toychoqim” deganida oʻgʻil bolaning qaddi tiklanadi, “Arslonim” deganida esa uning botinida mardlik tuygʻusi joʻsh uradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hoshimov Oʻ. Dunyoning ishlari. – Toshkent: Sharq, 1999
2. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago University Press, 1980.
3. Oʻzbek xalq folklori. – Toshkent: Sharq 1992
4. Oybek. Bolalik qissa. – Toshkent, 2001
5. Qodiriy A. Oʻtkan kunlar. – Toshkent, 2024
6. Safarov Sh. Sotsiolingvistika. – Toshkent: Akademnashr, 2012.
7. Yoʻldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan, 2008.
8. Mahmudov N. Nutq madaniyati asoslari. – Toshkent, 2015.
9. Xolmanova Z. Gender lingvistikasi muammolari. – Toshkent: Mumtoz soʻz, 2023.
10. Ixtiyor, E., Axrorov, A., & Mamaraximov, S. (2024). TERMINOLOGIYADA GIPERO-GIPONIMIK HODISALAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 12-15.
11. Fazilat, E., Lutfinisa, D., & Sirojiddin, M. (2024). OZBEK SAHNA ASARLARI TILINING AYRIM JIHLARI SHARHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 16-21.

12. Mamaraximov, S. (2022). MAQSAD MA'NOSINI IFODALOVCHI DASTLABKI VOSITALAR. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 376-385.

13. Fazilat, E., Azizbek, M., & Ermatov, I. (2025). PRAGMATIKANING TILSHUNOSLIKNING BIR TARMOG'I SIFATIDAGI TA'RIFI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 192-195.

14. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.

“DEVONI HIKMAT” LEKSEMALARI TIZIMIDA OMONIMLIK HODISASI

Mirzanazarova Maxliyo Imomnazar qizi,
magistrant, mirzanazarovamahliyo2@gmail.com
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Devoni hikmat” asarida uchraydigan diniy leksemalarda uchraydigan omonimlik hodisasi lingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Arabcha, fors-tojikcha va turkiy tillardagi diniy tushuncha anglatuvchi leksemalarning omonim shakllari ko‘rib chiqilib, ularning mazmun, mohiyati ochib beriladi. Har bir omonim leksema uchun misollar keltirilib, semantik jihatdan sharhlanadi.

Kalit so‘zlar. omonimlik, omoleksemalar, tashqi omonimlik, ichki omonimlik, “Devoni hikmat”, Yaratgan, qul, Haq,

Abstract. This article discusses the religious aspects of the work “Divoni Hikmat” The phenomenon of homonymy in lexemes is analyzed linguistically. The homonym forms of lexemes denoting religious concepts in Arabic, Persian-Tajik and Turkic languages are examined, and their content and essence are revealed. Examples are given for each homonym lexeme and interpreted semantically.

Keywords: homonymy, amolexemes, external homonymy, internal homonymy, “Divoni hikmat”, Creator, slave, Truth,

Omonimlik hodisasi tilshunoslikda eng murakkab leksik-semantik jarayonlardan biri sanaladi. Tilshunoslar omonimlikning kelib chiqish sabablari, uning ko‘rinishlari va turlari hamda til tizimidagi o‘rni haqida turli nazariyalarni ilgari surib keladilar. Omonim so‘zlar bir xil shaklga ega, biroq mazmuni va vazifasi bir-biridan tubdan farqlanadi. Shu sababli, ushbu hodisa muntazam o‘rganib borilishi va aniqlik kiritilishi zarur sanaladi. Terminshunoslik doirasida esa omonim terminlar ilmiy-texnik aloqada chalkashlik tug‘dirishi mumkin. Jumladan, ilmiy matnlar va texnik hujjatlarda bir xil shakldagi terminlarning turli ma’nolarda ishlatilishi ilmiy axborotning to‘g‘ri yetkazilmasligiga yoki noto‘g‘ri talqin qilinishiga sabab bo‘ladi [4].